

ESTRATÉGIAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA LOMBALGIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 17/07/2024](#)

PHYSIOTHERAPEUTIC STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF LBP

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12764843

Kevelen Paola Cruz Marques¹

Rodrigo Sebastião Cruvinel Cabral²

Resumo

Este estudo analisa o papel da fisioterapia como uma abordagem essencial no tratamento da lombalgia, uma condição prevalente na população brasileira, sendo uma das principais causas de incapacidade funcional e limitação de atividades diárias. O papel do profissional de fisioterapia para lombalgia engloba diversas técnicas e métodos, incluindo exercícios terapêuticos, terapias manuais, eletroterapia e educação postural. Essas intervenções são frequentemente personalizadas, levando em consideração as condições físicas individuais, comorbidades e níveis de dor dos pacientes.

Este estudo tem como objetivo investigar o papel dos exercícios físicos na prevenção de patologias da coluna, buscando compreender como a prática regular de atividades físicas pode contribuir para a manutenção da saúde e integridade da coluna vertebral. A abordagem fisioterapêutica

integrada e multifacetada para o tratamento da lombalgia não só ajuda a aliviar os sintomas, mas também promove a independência funcional, reduzindo o risco de quedas e outras complicações associadas à dor crônica. Portanto, a fisioterapia desempenha um papel fundamental no manejo da lombalgia, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

Palavras chaves: Dor lombar. Fisioterapia. Reabilitação. Lombalgia.

1. INTRODUÇÃO

A lombalgia, caracterizada pela dor na região lombar, é uma condição prevalente na população brasileira, sendo uma das principais causas de incapacidade funcional e limitação de atividades diárias. Com o envelhecimento da população, a incidência de lombalgia tem aumentado, exigindo maior atenção das políticas de saúde pública e intervenções terapêuticas eficazes. A fisioterapia tem se destacado como uma abordagem essencial no tratamento da lombalgia em idosos, oferecendo estratégias que visam não apenas o alívio da dor, mas também a melhoria da funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes.

A fisioterapia para lombalgia engloba uma variedade de técnicas e métodos, incluindo exercícios terapêuticos, terapias manuais, eletroterapia e educação postural. Essas intervenções são frequentemente personalizadas, levando em consideração as condições físicas individuais, comorbidades e níveis de dor dos pacientes. Estudos indicam que programas de exercícios regulares, especialmente aqueles focados no fortalecimento muscular, alongamento e estabilidade do core, são eficazes na redução da dor lombar e na prevenção de recorrências.

Além dos exercícios, as terapias manuais, como a mobilização articular e a massagem, são amplamente utilizadas para melhorar a mobilidade e reduzir o desconforto. A eletroterapia, por sua vez, pode ser empregada como um complemento para o alívio da dor, utilizando modalidades como a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e o ultrassom

terapêutico. A educação postural e a orientação sobre ergonomia são componentes cruciais para a prevenção de novas crises e para a promoção de um envelhecimento saudável.

A abordagem fisioterapêutica integrada e multifacetada para o tratamento da lombalgia não só ajuda a aliviar os sintomas, mas também promove a independência funcional, reduzindo o risco de quedas e outras complicações associadas à dor crônica. Portanto, a fisioterapia desempenha um papel fundamental no manejo da lombalgia, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

A coluna vertebral desempenha um papel fundamental em nosso corpo, fornecendo suporte estrutural e permitindo uma variedade de movimentos. No entanto, devido a diversos fatores como má postura, sedentarismo, idade avançada ou lesões, muitas pessoas acabam sofrendo de patologias da coluna, como a hérnia de disco, a escoliose, a lordose e a cifose. Essas condições podem resultar em dor crônica, limitações de movimento e até mesmo incapacidade funcional (VALADARES et al., 2020).

Felizmente, a prática regular de exercícios físicos pode desempenhar um papel crucial na prevenção e no tratamento dessas patologias. Exercícios específicos podem fortalecer os músculos ao redor da coluna vertebral, melhorar a flexibilidade, corrigir desalinhamentos posturais e promover a saúde geral da coluna (CARGNIN et al., 2019).

Um dos principais benefícios dos exercícios na prevenção de patologias da coluna é o fortalecimento dos músculos do core, que incluem os músculos abdominais, lombares e do quadril. Esses músculos fornecem suporte essencial à coluna e ajudam a manter uma postura adequada. Exercícios como pranchas, abdominais, elevação pélvica e flexões são ótimas opções para fortalecer o core e proteger a coluna contra lesões (DE SOUZA e VIANA, 2021).

Além disso, exercícios que promovem a flexibilidade e a mobilidade da coluna são igualmente importantes na prevenção de patologias. Alongamentos específicos para os músculos das costas e do pescoço podem ajudar a aliviar a tensão acumulada, melhorar a postura e reduzir o risco de desenvolver problemas como a cifose e a lordose (SILVA, MELO e DA SILVA, 2020).

Atividades de baixo impacto, como natação, yoga e pilates, também são altamente recomendadas para fortalecer os músculos da coluna, sem colocar uma carga excessiva sobre as articulações. Essas modalidades de exercício não só ajudam a prevenir lesões, mas também promovem a saúde mental e o bem-estar geral (DE SOUZA e VIANA, 2021).

É importante ressaltar que a prática regular de exercícios deve ser acompanhada por uma postura correta durante as atividades do dia a dia. Manter uma boa postura ao sentar, ficar em pé e levantar objetos pesados pode ajudar a reduzir o estresse sobre a coluna e evitar o desenvolvimento de patologias (SOARES et al., 2022).

Em suma, a incorporação de exercícios físicos adequados em nossa rotina diária não só pode ajudar a prevenir patologias da coluna, mas também contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral. Priorizar a saúde da coluna através do exercício é um investimento valioso que pode proporcionar benefícios a longo prazo (MARTINS et al., 2022).

Este estudo tem como objetivo investigar o papel dos exercícios físicos na prevenção de patologias da coluna, buscando compreender como a prática regular de atividades físicas pode contribuir para a manutenção da saúde e integridade da coluna vertebral.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Lombalgias

A lombalgia é caracterizada por dores na região lombar, ou seja, na parte inferior das costas. Essa dor pode variar em intensidade, duração e frequência, e pode ser acompanhada de outros sintomas, como rigidez muscular, desconforto ou dor ao se mover, dificuldade em manter a postura ereta, entre outros (WISCHNIEVSKI et al., 2022).

Além disso, a lombalgia pode apresentar sinais e sintomas específicos, que variam de acordo com a causa subjacente. Por exemplo, em casos de hérnia de disco, pode haver dor que irradia para as pernas, formigamento ou fraqueza muscular. Já em casos de estenose vertebral, pode haver dor que melhora ao se curvar para a frente e piora ao se estender para trás, além de dormência ou fraqueza nas pernas (MACIEL et al., 2022).

Vale ressaltar que, em alguns casos, a lombalgia pode ser acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, perda de peso e fadiga, indicando a presença de doenças inflamatórias ou infecciosas. É importante destacar que a lombalgia pode ter diversas causas, incluindo má postura, movimentos repetitivos, traumatismos, doenças degenerativas da coluna vertebral, entre outras. Portanto, o diagnóstico preciso é fundamental para o tratamento adequado da condição (PASSOS, 2021).

A atividade física tem um papel importante no tratamento da lombalgia, com a utilização de técnicas específicas para alívio da dor, fortalecimento muscular, correção postural e melhoria da mobilidade da coluna vertebral. Além disso, a atividade física pode atuar na prevenção da lombalgia, com a adoção de medidas ergonômicas e exercícios específicos para fortalecer a musculatura lombar (SOUZA, 2021).

Portanto, a lombalgia é uma condição dolorosa que pode afetar a qualidade de vida e produtividade dos indivíduos. É importante estar atento aos sinais e sintomas da lombalgia, buscando o diagnóstico e tratamento adequados com profissionais de saúde qualificados, como fisioterapeutas (MORAIS, 2022).

2.2 Sinais e Sintomas

Os sinais da lombalgia incluem tensão e dor na musculatura da região lombar, assim como uma sensação de pressão ou peso na região. Em alguns casos, pode haver espasmos musculares, que podem ser extremamente dolorosos e limitar a mobilidade da pessoa afetada (CASTRO et al., 2021).

Em casos de lombalgia crônica, a dor pode ser constante ou recorrente, afetando significativamente a qualidade de vida do indivíduo. Além disso, a lombalgia pode ser acompanhada de sintomas específicos, dependendo da causa subjacente. Por exemplo, a lombalgia causada por hérnia de disco pode causar dor que irradia para as pernas, formigamento ou fraqueza muscular, enquanto a lombalgia causada por estenose vertebral pode causar dor que melhora ao se curvar para a frente e piora ao se estender para trás, além de dormência ou fraqueza nas pernas (DA SILVA BRITO et al., 2022).

É importante ressaltar que a lombalgia pode ser causada por uma série de fatores, incluindo má postura, movimentos repetitivos, traumatismos, doenças degenerativas da coluna vertebral, entre outras. Portanto, o diagnóstico preciso é fundamental para o tratamento adequado da condição (SENN, 2020).

A atividade física é uma opção de tratamento eficaz para a lombalgia, ajudando a aliviar a dor, fortalecer a musculatura lombar, melhorar a postura e mobilidade da coluna vertebral e prevenir a recorrência da dor. Em alguns casos, outras terapias, como medicamentos, injeções ou cirurgia, podem ser necessárias para aliviar a dor e corrigir a causa subjacente da lombalgia (COUTINHO, 2019).

2.3 Tratamento das lombalgias

O tratamento das lombalgias pode variar dependendo da causa subjacente da dor. Em geral, o tratamento da lombalgia pode incluir uma combinação de atividade física, medicamentos e medidas de autocuidado. A atividade física é uma opção de tratamento eficaz para a

lombalgia, ajudando a aliviar a dor, fortalecer a musculatura lombar, melhorar a postura e mobilidade da coluna vertebral e prevenir a recorrência da dor. Os exercícios de atividade física podem incluir alongamento, fortalecimento muscular, exercícios de flexibilidade e correção postural. A atividade física também pode incluir terapia manual, massagem terapêutica e técnicas de relaxamento (RODRIGUES et al., 2019).

Medicamentos analgésicos, como paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou opioides, podem ser prescritos para aliviar a dor associada à lombalgia. No entanto, é importante lembrar que o uso prolongado de analgésicos pode levar a efeitos colaterais indesejados e o paciente deve sempre seguir as orientações do médico (LIMA e DE OLIVEIRA CARVALHO, 2019).

As medidas de autocuidado também são importantes no tratamento da lombalgia. Isso inclui repouso, compressas quentes ou frias na região lombar, evitando atividades que possam agravar a dor, como levantar objetos pesados, e manter uma postura adequada durante as atividades diárias (ZARANZA et al., 2021).

Em alguns casos, outras terapias, como acupuntura, quiropraxia ou cirurgia, podem ser necessárias para aliviar a dor e corrigir a causa subjacente da lombalgia. É importante ressaltar que o tratamento deve ser individualizado e adaptado às necessidades de cada paciente (LAMEZON e PATRIOTA, 2020).

Com o foco na terapia manual nós temos a manipulação de tecido muscular esquelético e miofascial apresentando-se popularmente como liberação miofascial ou massagem. A massagem é uma das intervenções terapêuticas mais amplamente adotadas em todo o mundo para o tratamento de vários problemas musculoesqueléticos, incluindo lombalgia inespecífica (YÜKSEL et al 2023).

Logo, o tratamento da lombalgia envolve uma abordagem multidisciplinar que pode incluir atividade física, medicamentos e medidas de autocuidado. O objetivo do tratamento é aliviar a dor, melhorar a função e prevenir a recorrência da dor. É importante que os pacientes busquem ajuda médica assim que sentirem os primeiros sintomas para que o tratamento adequado seja iniciado o mais cedo possível (OLIVEIRA, KANAS e WAJCHENBERG, 2021).

2.4 Intervenção da atividade física para lombalgia e exercícios físicos realizados

A intervenção da atividade física na gestão da lombalgia desempenha um papel crucial na redução da dor, na melhoria da função física e na prevenção de recorrências. Uma abordagem multidimensional, que inclui exercícios específicos, é fundamental para abordar os diversos fatores contribuintes para a lombalgia (GALERA, 2019).

Os exercícios direcionados para a lombalgia visam fortalecer os músculos do core, como os abdominais, lombares e do quadril, que desempenham um papel importante na estabilização da coluna vertebral. Exercícios de fortalecimento muscular, como pranchas, abdominais, elevação pélvica e flexões, têm sido amplamente recomendados para fortalecer esses grupos musculares e melhorar a estabilidade da coluna (ALCANTARA et al., 2020).

Os exercícios abdominais promovem o fortalecimento dos músculos abdominais e lombares, melhoram a postura e estabilizam a coluna vertebral. Esses benefícios são especialmente relevantes para prevenir as lombalgias, uma vez que a fraqueza muscular abdominal e a má postura estão associadas ao desenvolvimento dessas dores (MINIELO, SILVA, URIAS, RABELLO 2021).

Dentre os mais comuns estão os exercícios de flexão do tronco, como o crunch abdominal e o sit-up, que visam fortalecer os músculos retos abdominais. Além disso, os exercícios de rotação do tronco, como o twist

russo e o bicycle crunch, também são eficazes para fortalecer os músculos oblíquos abdominais (JESUS, DANIEL, 2017).

Além do fortalecimento muscular, a melhoria da flexibilidade e da mobilidade da coluna é essencial no tratamento da lombalgia.

Alongamentos específicos para os músculos das costas e do pescoço podem ajudar a aliviar a tensão muscular e reduzir a rigidez na região lombar. Modalidades de exercícios como yoga e pilates, que enfatizam o alongamento e o fortalecimento muscular, têm se mostrado eficazes na redução da dor lombar e na melhoria da função física (SIRQUEIRA, 2021).

É importante também considerar o impacto psicossocial da lombalgia e incorporar estratégias de exercícios que promovam o bem-estar mental, como técnicas de relaxamento e mindfulness. A prática regular de exercícios de baixo impacto, como caminhadas, natação e ciclismo, pode ajudar a melhorar a saúde mental e reduzir o estresse, o que por sua vez pode contribuir para a redução da dor lombar (MARTINS et al., 2022).

Além dos exercícios específicos, é essencial abordar outros fatores que podem contribuir para a lombalgia, como a postura durante as atividades do dia a dia e a ergonomia no local de trabalho. Incentivar mudanças no estilo de vida, como manter um peso corporal saudável, evitar o tabagismo e adotar uma dieta equilibrada, também pode ser benéfico para reduzir a incidência e a gravidade da lombalgia (ALCANTARA et al., 2020).

A intervenção da atividade física na gestão da lombalgia deve ser abrangente e incluir uma variedade de exercícios específicos, bem como abordar outros fatores que possam influenciar a condição. Uma abordagem multidimensional que combina exercícios direcionados, melhoria da flexibilidade, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida pode proporcionar alívio significativo da dor lombar e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados (SOARES et al., 2022).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas considerações finais, é crucial destacar a importância dos exercícios físicos na prevenção de patologias da coluna como uma abordagem fundamental e eficaz para promover a saúde e o bem-estar geral. Ao longo deste estudo, foi evidenciado que a prática regular de exercícios pode desempenhar um papel significativo na redução do risco de desenvolvimento de condições como hérnia de disco, escoliose, lordose e cifose.

Os exercícios direcionados para a coluna vertebral, especialmente aqueles que visam fortalecer os músculos do core e melhorar a flexibilidade da coluna, têm se mostrado eficazes na prevenção de lesões e no alívio da dor associada a patologias da coluna. Além disso, modalidades de exercícios de baixo impacto, como natação, yoga e pilates, oferecem benefícios adicionais ao fortalecer os músculos da coluna sem sobrecarregar as articulações.

É importante ressaltar que a prevenção de patologias da coluna não se limita apenas à prática de exercícios físicos, mas também envolve a adoção de uma postura correta durante as atividades do dia a dia, o controle do peso corporal, a cessação do tabagismo e a manutenção de uma dieta saudável e equilibrada. Portanto, uma abordagem abrangente que combine exercícios físicos com hábitos de vida saudáveis é essencial para promover a saúde da coluna e prevenir o desenvolvimento de problemas relacionados.

Por fim, é necessário incentivar a conscientização sobre a importância da prática regular de exercícios físicos e a adoção de um estilo de vida ativo desde idades precoces, a fim de estabelecer hábitos saudáveis que perdurem ao longo da vida. Investir na saúde da coluna através do exercício é um investimento valioso que pode trazer benefícios significativos não apenas para a saúde física, mas também para a qualidade de vida e o bem-estar geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCANTARA, Vanessa Carine Gil de et al. A percepção da vivência de ser motorista de ônibus no contexto da mobilidade urbana: um estudo em Merleau-Ponty. 2020.

CARGNIN, Zulamar Aguiar et al. Atividades de trabalho e lombalgia crônica inespecífica em trabalhadores de enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, p. 707-713, 2019.

CASTRO, Marcela Silveira et al. Aspectos clínicos e fisiopatológicos da lombalgia aguda. **Revista Atenas Higeia**, v. 3, n. 2, p. 28-36, 2021.

COUTINHO, Carina Carvalho Correia. **Efeito da associação do alongamento do tronco aos exercícios de estabilização segmentar na lombalgia crônica inespecífica: um ensaio clínico randomizado**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

DA SILVA BRITO, Arthur Gomes et al. Lombalgia gestacional: características clínicas e sua interferência no cotidiano. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, p. e7211628664-e7211628664, 2022.

DE SOUZA, Cristianne Alves; VIANA, João Eduardo. Benefícios da hidroterapia na redução da dor e na melhora da função física em indivíduos com lombalgia: uma revisão de literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 2173-2185, 2021.

ER G, YÜKSEL İ. A comparison of the effects of connective tissue massage and classical massage on chronic mechanical low back pain. *Medicine (Baltimore)*. 2023.

GALERA, Sandra Regina de Gouvêa Padilha et al. PREVALÊNCIA DA QUEIXA DE DOR LOMBAR EM PACIENTES QUE PROCURARAM ATENDIMENTO EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE ATIVIDADE FÍSICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA-SP. **Revista Saúde & Ciência Online**, v. 8, n. 3, p. 15-26, 2019.

JESUS, M. C.; DANIEL, J. F. Lombalgia: A relação com a flexibilidade da região posterior da coxa e do glúteo e a força abdominal e lombar.

Revista HÓRUS, 2017.

LAMEZON, Ana Cristina; PATRIOTA, Ana Lydia Valvassori Ferreira. Eficácia da atividade física aquática aplicada a gestantes para prevenção e tratamento da lombalgia–revisão sistemática. **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, v. 21, n. 41, p. 127-132, 2020.

LIMA, Karen Bárbara Eloy; DE OLIVEIRA CARVALHO, José Júnior. Auriculoterapia no tratamento da lombalgia. **Textura**, v. 13, n. 21, p. 133-139, 2019.

MACIEL, Isabella Bueno et al. ESTUDO COMPARATIVO DO CONCEITO DE MULLIGAN E DA APLICAÇÃO DA KINESIO TAPE NO TRATAMENTO DA

LOMBALGIA. **Anais do Salão de Iniciação Científica Tecnológica ISSN2358-8446**, 2022.

MARTINS, Ana Claudia et al. Terapia Ocupacional e Lombalgia: Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Unidade de Ensino Assistência em Atividade física e Terapia Ocupacional da Universidade do Estado do Pará. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e37011729939e37011729939, 2022.

Miniello, KS da Silva; Urias, MB; Rabello, MLG. Exercício físico como fator de melhora da qualidade de vida para gestantes. Disponível em: <link>.

Acesso em: . MORAES, C. C. R.; ALVES, G. O. Ginástica laboral e lombalgias: formulação de cartilha informativa com foco na prevenção. Repositório Acadêmico PM/DF, 2022. Disponível em: <<http://repositorioacademico.pm.df.gov.br:8080/jspui/handle/123456789/10>>.

MORAIS, Gabriela Neres de. Efeitos das técnicas de mobilização articular na lombalgia gestacional: Análise sobre a dor, flexibilidade e incapacidade

funcional. 2022.

OLIVEIRA, Camila Teixeira de; KANAS, Michel; WAJCHENBERG, Marcelo. TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA: TREINAMENTO RESISTIDO COM OU SEM PESOS?. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 27, p. 603-609, 2021.

PASSOS, Jéssica Vidal. Efeitos do conceito Mulligan na dor, equilíbrio dinâmico de membros inferiores e incapacidade lombar em adultos com lombalgia inespecífica. 2021.

RODRIGUES, Ingrid Sterphany Amorim et al. Ocorrência de Lombalgia em uma Unidade de Pronto Atendimento. **Rev Fund Care**, p. 823-827, 2019.

SENN, Ana Paula. ATIVIDADE FÍSICA NO PACIENTE COM ATELECTASIA/A APLICAÇÃO DO TENS NO PACIENTE COM LOMBALGIA. **Revista Renovare**, v. 1, 2020.

SILVA, Andreza Maria; MELO, Andrezza Tayonara Lins; DA SILVA, Thaislana Bernardo. USO DO DRY NEEDLING NA REDUÇÃO DA LOMBALGIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Artigos. Com**, v. 24, p. e5859-e5859, 2020.

SIRQUEIRA, Ana Carolina Gomes. Doenças ocupacionais em motoristas de transporte urbano: uma revisão bibliográfica sobre as possibilidades de atuação terapêutica ocupacional. 2021.

SOARES, Dayanne Karoline Amorim et al. Os efeitos da ginástica laboral na condição física dos motoristas de transporte coletivo urbano: uma revisão integrativa: The effects of labor gymnastics on the physical condition of urban public transportation drivers: an integrative review. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 12, p. 77577-77589, 2022.

SOUZA, Gianne Karoline Dourado. Efeitos do conceito Mulligan na dor, equilíbrio dinâmico de membros inferiores e incapacidade lombar em adultos com lombalgia inespecífica. 2021.

VALADARES, Jessyka Viana et al. Prevalência da lombalgia e sua repercussão anatomofuncional em adultos e idosos: Revisão sistemática. **AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH**, v. 8, n. 3, p. 106-117, 2020.

WISCHNIEVSKI, Luciano et al. ESTUDO COMPARATIVO DO CONCEITO DE MULLIGAN E DA APLICAÇÃO DA KINESIOTAPE NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA. **Revista Experiências e Evidências em Atividade física e Saúde-ISSN 2595-7872**, v. 1, n. 9, p. 10-25, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!